

LA LUCHA CONTRA CONTAMINANTES EMERGENTES. SOBREPASANDO OTRO DE LOS LÍMITES AMBIENTALES.

Roser Payà-Pou, Pau Peiró-Vila, Héctor Martínez-Pérez-Cejuela

Department of Analytical Chemistry, University of Valencia, St./ Doctor Moliner, 50, 46100, Burjassot, Valencia, Spain

Palabras clave: Límites planetarios, Emergencia climática, Residuos químicos, Química Analítica

En 2009, un grupo de científicos liderados por el director del Stockholm Resilience Centre (SRC), Johan Rockström, introdujo el concepto de *límite planetario* [1]. Su determinación se basa en la evaluación de 9 procesos cruciales para la estabilidad de la vida en el planeta Tierra como son: (1) la crisis climática, (2) la acidificación de los océanos, (3) el agujero en la capa de ozono, (4) el ciclo del nitrógeno y fósforo, (5) el uso del agua, (6) la deforestación y otros cambios de uso del suelo, (7) la pérdida de biodiversidad, (8) la contaminación de partículas de la atmósfera y (9) la contaminación química.

En el último estudio de 2023 [2], por primera vez se ha logrado analizar todos estos procesos de manera simultánea, concluyendo que actualmente ya se ha sobrepasado seis de los nueve límites establecidos (Fig. 1) [2]. Uno de los principales problemas de rebasar estos límites es el desencadenamiento cambios ambientales drásticos e irreversibles a gran escala, además de efectos interconectados que pueden afectar especialmente a la biodiversidad y al clima. Dichos cambios pueden suceder de forma gradual, por lo que en primera instancia no parece tan grave la situación actual, pero representan un umbral crítico para nuestros ecosistemas.

Fig 1. Evolución de los límites planetarios en los años 2009, 2015 y 2023, respectivamente [2].

Una de las últimas fronteras en determinarse ha sido la de la contaminación química, definida más concretamente como *contaminantes emergentes* [3]. En este proceso se incluyen entre otros productos químicos y sustancias sintéticas (microplásticos, antibióticos, contaminantes orgánicos, etc.), residuos nucleares radioactivos o elementos naturales (metales pesados, p. ej. plomo o cadmio) que han sido movilizados por actividades antropogénicas. Actualmente, se producen

centenares de miles de productos químicos sintéticos que mayoritariamente terminan siendo liberados al medioambiente, sin conocer sus posibles efectos nocivos ni ser monitorizados.

La Química Analítica tiene un papel crucial en el avance de las investigaciones de determinación y cuantificación de contaminantes emergentes en muestras ambientales, así como en el seguimiento detallado de estas sustancias en el medio. Las innovadoras técnicas de análisis y la gran variedad de métodos avanzados para el tratamiento de muestras permiten a la comunidad científica detectar e incluso cuantificar ínfimas cantidades de estos contaminantes [4]. Su aplicación en este ámbito resulta de importancia crítica para alcanzar un entendimiento del estado actual de los ecosistemas, poder monitorear la salud del entorno que nos rodea e incluso poder emprender investigaciones adicionales destinadas a paliar los efectos adversos.

Agradecimientos

Roser Payà-Pou agradece la financiación realizada por la Generalitat Valenciana por la beca “*Investigo*” (Ref. CPI-22-446). Pau Peiró Vila agradece la financiación realizada por la Generalitat Valenciana por la beca ACIF (Ref. CIACIF/2021/262).

Referencias

- [1] J. Rockström, W. Steffen, K. Noone, Å. Persson, F.S. Chapin, E.F. Lambin, T.M. Lenton, M. Scheffer, C. Folke, H.J. Schellnhuber, B. Nykvist, C.A. de Wit, T. Hughes, S. van der Leeuw, H. Rodhe, S. Sörlin, P.K. Snyder, R. Costanza, U. Svedin, M. Falkenmark, L. Karlberg, R.W. Corell, V.J. Fabry, J. Hansen, B. Walker, D. Liverman, K. Richardson, P. Crutzen, J.A. Foley, A safe operating space for humanity, *Nature*. 461 (2009) 472–475.
- [2] K. Richardson, W. Steffen, W. Lucht, J. Bendtsen, S.E. Cornell, J.F. Donges, M. Drüke, I. Fetzer, G. Bala, W. von Bloh, G. Feulner, S. Fiedler, D. Gerten, T. Gleeson, M. Hofmann, W. Huiskamp, M. Kummu, C. Mohan, D. Nogués-Bravo, S. Petri, M. Porkka, S. Rahmstorf, S. Schaphoff, K. Thonicke, A. Tobian, V. Virkki, L. Wang-Erlandsson, L. Weber, J. Rockström, Earth beyond six of nine planetary boundaries, *Sci. Adv.* 9 (2023) eadh2458.
- [3] L. Persson, B.M. Carney Almroth, C.D. Collins, S. Cornell, C.A. de Wit, M.L. Diamond, P. Fantke, M. Hassellöv, M. MacLeod, M.W. Ryberg, P. Søgaaard Jørgensen, P. Villarrubia-Gómez, Z. Wang, M.Z. Hauschild, Outside the Safe Operating Space of the Planetary Boundary for Novel Entities, *Environ. Sci. Technol.* 56 (2022) 1510–1521.
- [4] Y. Tang, M. Yin, W. Yang, H. Li, Y. Zhong, L. Mo, Y. Liang, X. Ma, X. Sun, Emerging pollutants in water environment: Occurrence, monitoring, fate, and risk assessment, *Water Environ. Res.* 91 (2019) 984–991.